

Олег Ермаков

Очи Мира. Тайна ДЕТСКИХ ГЛАЗ

**Oleg V. Yermakov. – The Eyes of the Universe.
The Mystery of Children's Eyes**

**Взрослый смотрит умом, дитя — сердцем.
Так зрит на детей своих Сердце сердец сущих, Мир.**

**An adult sees with his mind, and a child with his heart.
Thus, the Heart of the Hearts, the Universe, looks at its children.**

Киев – 2021

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Слово – Слово, Мир, Ядро всего.

WORD IS WORLD

Luna * Oleg * Vladimirovich * Ermakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Proot**kov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian. Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

In vino veritas
Истина — в вине (лат.)

**Все открытья мои — плоды
Вакхова метода жома, давящего
Истину, Я Мира, как сок из я'God,
из Слова, которое есть ее дом и сосуд*.
Сок Ра — Бога, Огня всех живущих,
она Глубь сердец наших, кою
познать звал Сок-Ра-т.**

* В мире нашем лик Истины — Иисус Христос, Бог Слово, Логос (греч.),
Себя зовущий «Лозой Виноградной». О том сообщается:

Спас Лоза Истинная — редкий иконографический тип, изображающий Христа в соответствии с евангельскими словами: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь» (Ин. 15:1), «Аз есмь лоза, вы же гроздие» (Ин. 15:5). В ранних вариантах (XV век) Христос окружен лозой, в ветвях которой изображены Богородица, Иоанн Предтеча и апостолы (то есть евангельская фраза передается буквально). В более поздних (XVII – XVIII века) вариантах усиливается евхаристическое содержание, на лозе, вырастающей в руках или из прободенного ребра Спасителя, виноградная гроздь, которую Христос отжимает в потир. Из символично-аллегорической композиции превращается в дидактически-назидательную. В греческом варианте икона подписывается «Αιτηλος», что, собственно, и означает «виноградная лоза».

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Православная_иконография_Иисуса_Христа

...ЛОГОСЛОГОСЛОГОС...

Вечность есть играющее дитя, которое расставляет шашки: царство над миром принадлежит ребенку.

Гераклит

Царство Мое не от мира сего.

Иисус Христос

От глаз к сердцу проложена дорога, которая не проходит через интеллект.

Гилберт Честертон

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.

Карен Свасьян. Растождествления

Вечность, Сердце всего и Иное нам, смертным, Гераклит отождествлял с ребенком. Тем он утверждал: ОЧИ ДЕТСКИЕ — ОЧИ ВСЕЛЕННОЙ. Мы, взрослые, СМОТРИМ умом, а дитя — сердцем ВИДИТ: душою нагой; и ВЗОР СЕЙ НЕ ОТ МИРА СЕГО.

«Наше познание начинается с восприятия, переходит в понимание, и заканчивается причиной», — сказал Иммануил Кант. В этом суть рационального, умственного постижения Реальности, свойственного взрослым в мире сем, — но дитя зрит не так! Детский взор напрямую смыкается с Миром: **Причина, Мир есть и Начало ему, и Конец.** Ибо **ВОСПРИЯТИЕ РЕБЕНКА ЛИШЕНО ИЛЛЮЗОРНОЙ, УМСТВЕННОЙ ГЛУБИНЫ: ОНО ЖЕ ЕСТЬ И ПОСТИЖЕНИЕ, ОЧИ СЕРДЕЧНЫЕ ЧЬИ — ИЗ УМЛЕННЫЕ, СУТЬ ПРЕВЗОШЕДШИЕ УМ.** Это означает, что Душа, которая есть сущностное сердце человека, обитает непосредственно в **зрачке** ребенка — с тем, **МЫСЛИТ ОН НЕ УМОМ, А ОЧАМИ.** Об этом мгновенном, беспромежном

постижении как вечном пребывании в **точке** Настоящего («нерастекании мыслью по древу времен») Гомер рек в «Одиссее», герои чьи **зрят-мыслят** так и благодаря тому невозмутимо действуют в обстоятельствах, где обычный, **СМОТЯЩИЙ УМОМ** человек тотчас сгинул бы.

Взор детский, с тем, — **НЕ ОТ МИРА СЕГО**: он не бременен, а **ВЕЧЕН КАК ОЧИ ВСЕЛЕННОЙ САМОЙ**. Кастанеда описывает магическую практику обращения в такой взор мирского человеческого зрения: в ней неофита учат **видеть** глазной периферией то, что он зрит всегда центром глаза, зрачком, что в итоге функционально **ОБРАЩАЕТ В ЗРАЧОК, ЛОКУС ВИДЕНИЯ, ВЕСЬ ЕГО ГЛАЗ**. У продвинутых Антропов, посещающих наш мир на правах не гостей, как мним мы, а **ВЛАДЫК** (**власть очей — над всем власть: зриться — быть**), принцип этот реализован не только как функция, а и структурно: их сердце живет не в груди, как у нас, а как должно сосуду владычицы тела Души, **В ГОЛОВЕ И ЕСТЬ МОЗГОМ АНТРОПА, СУБСТРАТОМ СВОИМ ЧЕРНЫМ ЗРЯЩИМ ВПРЯМУЮ НА МИР ИЗ ГЛАЗНИЦ**. **Вытирая вовне, мозг Пришельцев — их очи, зрачки целокупные: вечные очи Вселенной**. Очами-то сими — не формой, но в сути своей — зрит дитя: **МИРОМ — МИР**.

Разъяснения сему — в Приложениях.

Приложения

Приложение 1

КОЛОДЕЦ СЕРДЦА

Глаз инопланетянина

Well of Heart. The Alien's eye

Сакральный смысл зренья и два сущих рода антропных очей
The sacral meaning of vision and two existing kinds of anthropic eyes

**ЧЕРНЫЙ — ТАЙНЫМ ОГНЕМ,
МЕРТВЫЙ — ЖИЗНЬЮ,
ПУСТОЙ — ПОЛНОТОЙ***

* Таково слово **well** (англ.) в единстве трех **смыслов**: колодец — **дыра** в Воду, Тьму; благо — Жизнь, Мать; **фон'tain** — Воды **ток** и канал. Well в **английском** — начало **речей** (вроде «ну...»), от Причины **рлч**ев. Так «**колодец**» — сакрально «круг (**коло** (стар.-слав.)) Десяти», Полноты Мировой: ведь Мир, Жар сердец, Огнь очей — Десять. **Звон** Глуби сей нам, внешним ей, **голос Недр** — **децибелл**.

15 февраля 1989 года автор этой работы выступил в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова (Киев) с докладом об открытом им Антропном ряде Мира, часть чья есть антроп сей Земли, кем есть мы. Зренье сущностей этого ряда, о коем речь здесь — глава того доклада.

**Мир, Плод Бога, есть Тайна-и-явь.
Тайна — Вечность, Мир истинный;
явь — бранный круг, Мир во лжи.
Явь на Тайну надета: на Ось — колесо.
Очи вечные зрят от Оси — и с тем видящи;
бранные — взор колеса без нее, слепота.
Очи бранные — наши, земные: без Целого часть;
очи вечные — очи Гостей, Неба взор: часть при
Целом, при Корне росток. Очи вечные — Сердце,
а бранные — Ум без него. Гость — хозяин (англ.
host) нам: власть в Мире — очей зрячих власть;
Гость — Луна, мы — Земля. Мир сей — IN'ого
ть; очи вечные спят в очах бранных, как спит
Небо в нас. Пробудить их — стяжать нам Себя.**

ВЛАСТЬ ОЧЕЙ. МЫ И ГОСТИ

*Человек есть душа, искра Божия. Так учат Древние. Но взор землян, **СПЯЩИХ ДУШ** — взор их плоти, пустой в своей лживости; Мир ему — мертвая яма. Душой как **СОБОЮ САМИМ** — зрит Мир Гость наш, космит, и в очах этих истинных — истинен Мир, Солнце-Жизнь. В сути, в том вся рознь наша с Гостями: ткань зрящих — взор их.*

Недавно меня как «эксперта по космосу» пригласили на ТВ, где задали вопрос о «кротóвых норах» — ходах меж мирами как **лаз**ом в Иное. Вот что я ответил.

Ошибка сегодняшней, атеистичной по сути науки в том, что и Вселенную с ее мирами, и пункты их связи она мнит сторонним — а значит, и чуждым — человеку. На деле ж они — это **он сам**, несущий, как капля Вселенной, ее внутри себя (ибо капля несет **Океан**, Суть свою), и единственной «черной дырой» и «кротовой норой» ему есть его **око**: **зрачок**, чьей настройкой, как линзы на ф**окус** иной, на иное число **Пи** — **иную глаз круглость** — свершается, по «esse — percipi»¹, скачок очей наших как нас це**лик**ом в мир **IN**'ой: саль**то** в **То**², **в Воду в|вод**.

Г**лаз** людской — **в|ра**та в Мир, **Пи**р очей; власть очей — над ним власть³. Око — Мира **коло**дец как Сёрдца всех. Истина — на дне его; ход ко дну — путь Познания, данный О**ра**кулом нам как в Себ**я** путь.

Отличие нас от космитов, Вселенной послов: мы не **пра**вим очьми — с тем, гвоздями **при|коло**чены к миру сему. А они, Сёрдца сути — цари глаз⁴, и Вечность — привольный к**ра**й их.

¹«Быть — есть быть в восприятии» (лат.): зритель — в сути сего.

²Посему Пи — константа констант: круглость ока как чистая сущность его. Переход очей (с тем и нас) в То — Кастанеде согласно есть сдвиг точки сборки: узла, коим целен наш взор, в новый пункт, очей дом.

³«Царство над миром принадлежит ребенку», — сказал Гераклит. Ибо очи дитяти чисты как Вселенная: капля и Океан — им одно.

⁴На практике это означает строгое равенство Трех числа π , сути ока: числу без своей дробной части как Вечности (Миру, Вселенной) без брения, тени ее.

*В древние времена был в поле волшебный колодец,
Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце.*

*Сначала люди черпали из колодца любовь, добро,
нежность. У кого что было — ему еще и прибавлялось.*

*Но потом что-то случилось в мире: люди стали
все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть,
ненависть. И решили они, что колодец испортился.*

*И засыпали его. Ведь колодец засыпать легче,
чем сердце свое очистить, друзья.*

Стародавняя притча

КОЛОДЕЦ — жизнь, истина, «глаз воды», знаменующий связь с прошлым, с миром мертвых и потому имеющий волшебные свойства. Колодец обозначает и некую глубину, сродную могиле: вода не только дарует жизнь, но и отнимает ее. Подтверждение тому — колодец Бархут, имевший связь с преисподней и являющийся могилой пророка Худа. Колодец стал могилой и Понтию Пилату: когда Тибр не принял тела, его сбросили в глубокий колодец, окруженный горами. Колодец в мифологии — путь сообщения меж воздухом, водой и землей. В мифологическом аспекте колодец дает возможность исполнить желание и заглянуть в будущее. Недаром он является знаком инициации. Нередко заглянуть в колодец означает пробудить наши темные силы, таимые в нас. В книге «И-цзин» колодец знаменует союз внутреннего Я с тайными богатствами подсознания.

Колодец в древнейшем познании — корни самой жизни, место явления на свет всего скрытого. В эротической литературе колодец — знак женского лона, а закрытый колодец — знак девственности. Святым колодцем есть источник у корней Мирового древа Иггдрасиль, где плещутся воды начальной мудрости. Один пожертвовал стражу Древа Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого ключа, обрести знание настоящего и грядущего. В иудейском символизме колодец с чистой водой означал также мудрость и саму Тору.

Колодец во всех религиозных традициях считается священным местом встреч.

Словарь символов

– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.

*Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое до^оказательство»*

Глаза Людей — глаза Земли и Неба

Учат **Пращуры**: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День. Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою **Луны**, **Солнца** горнего. Зря половинно чрез **палочки**, клетки пусты, они — очи-дыра, что обрел человек, когда **пал** с Небес — **отпал** от Мира, Луну утерев как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи умны свои **смен**им мы на сердечны, глаз-нуль со зрачком как **срединой** своей — на **глаз-центр**, целокупный зрачок. Таковы очи наших Гостей — суетей Неба, антропов Луны, **Мены** (греч.), коим Мир — День ее.

О двух сущих Антропах

- **Землянин** — антроп Земли бренной, Отчизной как Всем ее мнящий: часть — Целым как Сердцем — Ум, в себе пустой.
- **Космит, Гость** — антроп Мира, **Вселенной**, ее зрящий Корнем своим: Целым — Целое, Сердцем — его самое.

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ: ТЬМА КАК ПЯТАЯ СУТЬ

Квинтэссенция (от лат. quinta essentia — пятая сущность) — основа, самая сущность чего-н., букв. пятая стихия — эфир, признававшийся в средневековой философии основой прочих стихий.

Словарь философских понятий

*Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!*

Строка старинного романа

Из всех глаз людей черные — самые притягательные и прекрасные. Однако черных, глаз цвета зрачка, у нас нет: чернота — абсолют очей, огонь за чертой; очи чёрные — прорвы Любви, Гостей очи, лик чей — Цель Землян в Пути их: бренья — Вечность, Дом-Корнь. Бранный мир, Квадрат — четверка глаз: голубые, зеленые, серые, карие; Вечность, Круг — пятые очи: в Иное врата, чернота. Столп глаз этих — эфир, огонь Иного, единый с огнем, зримым нам:

...FIREFIREFIRE...

Вз|ор Пяти, Любви взор — полнота
чело|вечности: Пять — че'LOVE'ка число.

Зренья Суть — **Ть|ма, Ма|ть**

сущих как Лоно всего:

EYE = EVE*

Зреть — зреть: Лону **внимать**; **взор** — **о|р|атай** (стар.): **пахарь**, **торящий сей** **Пах ра|ди Бога**, **Огня его**; **узреть** — **созреть**: **Им взыграть** чрез **пахтанье** себя. **Око зрячее** — **Сердце**, **Жена**: **Полнота**, **прорвой м|нимая**, **К|орень** (санскр. **МУла**); **слепой глаз** — **УМ**, **МУж**, **видеть** коему — **Сердцем взирать** как **К|оровой**, **Женой**: **Миром**, **ведь Лоно** — он. **Мир** — **МА|Я|К** **всех очей**, **сущих им**, **как и он** — ими сущий; **Путь наш** — части в **Целое ход очев|ой** как **ЯК К МА**тери: к Лону — **д|итяи** его:

...МА|Я|К-МА|Я|К-МА-Я-К-МА-Я|К...

Мир, **Цель** зрящих — **Путь с|ам**: в **Бога** — **Целого Суть**, **Простоту**. **Вижу** — **д|вижусь**: **С|тези** ради **очи** у нас. **Сердце**, **Мир весь** — **Любовь**, **Полнота**; **Ум**, **мир бр|енный** — **В|ражда**: часть, что мнит **Всем** себя. С тем, есть два рода **глаз**. **Очи до|льные** — **очи Вр|ажды**: **Рознь** суть их, **ведь Дол** — **Ум**. **Очи горные**, **Сердца взор** — **очи Любви**, **коих** суть есть **Единство**. **Вот** **очи Гостей** и **землян**.

* Ева, Женщина (лат.).

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.
К.А. Свасьян. Растождествления

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин

- 1) Зреть — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины своей, нейроглией, — в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом, скрещением нервным; ткань мозгоглазная — суть два рода клеток (нейроны, глиальные): Рознь во плоти.
- 2) Зрачок — центр ока, сердце в нем. Зрит он один, остальное — слуга: ум при сердце как тень при огне сем. Придаток зрачка, глаз наш — шар, его д^{вижу}щий мышцей своей на цель: ^дви|гаться — зреть сему оку.
- 3) Глаз сей снабжен веком, каким заграждаем он, мира боясь, чей он ^{раб} как реки в ^{ремен} тьмы дольной: ^{веко} — ^{веко} в пе^{лен}а, ^{Лет}ы ^{лет} к^{лет}ь, ^{лет}ать запрет.

Око Единства, Любви: посол Мира, космит, Гость Земли

- 1) Зреть Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мозг Гостя и глаз — одно: глаз не шар автономный — мозг сам, из глазницы глядящий, Мысль-^{Взор}. С тем, ^{Гость мыслит очьми, мозгом — зрит}. По ^{Гомер}у, таков взор ^{геро}ев — ^{герой есть и Гость, ратник Любви, лагерь коей Луна}¹. ^{Мозг} его суть не Ум — ^{Сердце, Тьма-Мать} (англ. ^{Moth}er): не следствие — П^{rich}'ина². С тем, черен он, черен и глаз как лик Сердца сего — без Ума: ^{Огонь без тени как Мир во плоти}; цитотип их субстрата — суть клетка одна как Ед^{ин}ства вселенского лик.
- 2) Око Гостя есть ^{цельный зрачок} — ц^{enter} сквозь, в ^{точ}ке каждой: г^{лаз-лаз} как пр^{овал} в ^{Полн}оту, ^{син}гулярная суть. С тем, вращаться ему смысла нет, посему — шаром быть, иным мозгу-Уму. ^{Целен} так, цел ^{Селен}ою он: ^{Сердцем, Тьмой, бог чей Син} — Луны бог. Не ^{зрачок} глаз сей есть — ^{зрак}, взор (стар.), ^с Миром, ^{Рак}ом³ единый как чаша его.
- 3) Око это ^{безвеко как царское}: Гость наш средой не страшим как ^{владыка ее}⁴, суть крылата: не время — П^{рост}ранство, не тьма — Огонь как Вечность сама. В^{ласт}ь над зримостью брэнной — очей власть любовная, часов не зрящая (^{ласт}иться — п^{равит}ь): ^{Мошь существ — Любо|вь, Луны Суть}⁵.

Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви

Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бранные сути, Земляне — изгой⁶: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом Вселенной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна — центр мира в оке, с тем — и ока центр как зрачок: Мир и очи — одно. Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как глаз весь. Стать ущербным очам совершенными — есть одолеть путь Возврата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.

Утрата — Возврат — Обретенье

Этапность Пути, приводящего очи Землян от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути		
Утрата	Возврат	Обретенье
<p>Очи как Ум Ума, бессердечные: часть в розни с Целым как форма без Суты, без Матери Сын.</p> <p>Рознь по форме и суги.</p>	<p>Очи как Ум Сердца: часть в служении Целому.</p> <p>Рознь по форме, по суги — Любовь.</p>	<p>Очи как Сердце само: часть есть Всё.</p> <p>Любовь по форме и суги: две сих — Суть одна.</p>

¹ Влюбленный есть воин Любви (EROS (греч.)), Суги нашей — г'ERO'й, солдат. Сказано: Militat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — Всякий влюбленный — солдат, и есть у Купидона свой [военный] лагерь. (Овидий, «Любовные элегии», I, 9, 1-4). Любвию, Сугию — жив че'LOVE'к. «Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал», — рек Высоцкий.

² Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: сердце Гостей не в груди — в голове. Быть ему там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствие ж (в самодовлении — ноль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, у мумий мозг (= ум бранных) рвали из черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

³ Мир есть Рак, ибо, парный Творцу как творенье Его, он идет от Него, к Нему пятясь назад шагом общим, каким есть Мир сам: к Цели — Путь. Уход его — Возв[Р]а[т]; лунным ход сей зовут (<http://www.youtube.com/watch?v=dIlbSmtnJcw>). Пан[шир]ь Миру, как Раку ракушка — Луны зримой лик, под корой чьей он скрыт.

⁴ Три других знака власти космита над бральной средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольных), отсутствие у столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух прямизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — квадратности как совершенстве их по вертикали и горизонтали.

⁵ Сугей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-Коган» — взора властители: суги Коханья — Любви (укр.), царящие ею над всем. Явь очей немигающих их в мире сем — очи мертвых: Любовь и Смерть — суть Тьма одна.

⁶ Изгой — из go, Коровы (санскр.) изгнанный: Матери сущих Вселенной, а равно Луны: две сих Древним одно. Такова Нут (ег.), Корова-Мир и Луна, как Орех (nut — англ.) с Тьмой внутри (рис.). Луна, Мать — Go'лова нам; Go'сть — go'нец Ее: go'лос Тьмы, Лона лон, Go'нга з[вон] сего.

Приложение 2

Число Пи:

Огонь и Очи

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

The number π : Fire and Eyes. Heart of the Earth's main constant

3.141592653589793238462643383
279502884197169399375105820974944
59230781640628620899862803482534211
70679821480865132823066470938446095
50582231 725359408 128481117
45028410 270193852 1105559644
622948 954930381 9644288109
75 665933446 128475 6482
3378678316 5271201909
145648566 9234603486
1045432664 8213393607
2602491412 7372458700
66063155881 74881520920 962829
25409171536 43678925903600113805
3054882046652 1384146951941511609
43305727036575 959195309218611738
19326117931051 18548074462379962
7495673518857 527248912279381
8301194912 9833673362
44065 66430

*Древний дар нам, Пи — створка зрачка, Окна
в Мир: Окно — Око; знать Пи — ведать Очи
и Мир, Предмет их, как бессмертный Огонь.*

Звезды бессмысленны без аудиторий Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences
Ray Bradbury

* Ray Bradbury – «рад бурить»: воин, Итого искатель, бурящий во Ишь –
в Лоно сущих, Мир; реющий муж: Глубь есть Вьсь.

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (*глаза* — *вічі* (укр.); Вечность — *Вічність: Очей Дом*).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

*«Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил Гераклит, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

РасПорка очей, зреть дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
чистые **ч**исла: одни, без размерности их. Число, **пи**/**мер**/us (лат.) —
Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; **раз**/**мер**/ность — **без**/**мер**/ье:
Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
в Познании, но суть сей константы —
не зрит, с тем — себя лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир, как при Трех
дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**AMEN**'ь; часть
дробная — бренье: мир дыр как пещеристый
(**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью,
кровью своей; запятая меж ними,
«**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

* Пир — огонь (греч.).

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_\(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π происходит от начальной буквы греческих слов $\pi\epsilon\rho\iota\phi\acute{\epsilon}\rho\epsilon\iota\alpha$ — окружность, периферия и $\pi\epsilon\rho\acute{\iota}\mu\epsilon\tau\rho\varsigma$ — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число π — основная: рас|пор|ка|з|ра|чка|Но|то|са|ри|ен|с как в|ра|та в Мир. Пи|р|очей как О|гонь ($\pi\tilde{\iota}\rho$ (греч.)), Пи|ща|их, он — их еди|ный|раз|мер: безразмерность π . Читить π как Мир (как читил Пи|мен, Пи|сьма, Сло|ва муж, Мир глаголящий жизнью) — есть Пи|ф|ии равным быть, сту|лом|рас|пер|шей своим дыру в То: в Вечность, Тройку — треногой; таков Пи|ф|а|гор, муж Числа. Рас|пи|р|ать — оком в Мир про|ни|ка|ть; зрится Миру очьми — быть для нас*.

*Esse — percipi (лат.).

π

АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге **Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гонитель** с **леп**ых, **Слуга** в **идя**щих. С тем, *очи с Миром одно: **взор** — **зрак*** (стар.): **с Рак**ом пара его, где **Рак** — Мир, **Лепота** (**КРакот**а (стар.)), что от Бога **п**яtitся шагом **возв-Ра**-тным как **лунной** походкой¹ — к Нему же, **к Ра**, **в Ра** как са**кРа**льный Корнь свой:

...РАКРАКРАК...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Голова**, частей Целое (сорвиголов **рать** — **пират**ы с тем), **Svar**, Небо (**сан**скр.) как **Пир**с, горний **Причал**, где **sva**’туется всяк: душа, суть наша, с Миром едина как очи с **Предмет**ом своим, с Небом **кры**ля, чей есть оно **MySky**’л. *Единства сего число — **Пи***, в круге ока рас**пор**ка диа**М**етра, **планка** **глаз**: Миру, иль Пиру, от**кры**тый з**рачок**, в Глубь **лаз** нам: рас**Пир**ать — Мир **яв**лять, в **Оке** **О**гнь. **EYE**, **ОКО** (англ.) — **EVE** (лат.), **Ж**енщина, **Ж**изнь, **SEVEN**, Мир, Лоно лон сущих, **Мрак** глаз незрячих (и **рак** как **боле**знь, слепых **кара**: разрыв пустотой, тьмой), **по**’**SEV**’ов **простор**, сущих **поле** (**лан** (укр.)) как раст**ений** (**plants** (англ.)) его, с**тер****ЖЕНЬ** Любви о’**SEV**’ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **пір**нати — нырять, в Огонь как Воду: Вьсь, Огонь — Глубь, **Вода** как **во Да**, Бога, вход. С тем, «**топить**» — и Воды и Огня гла**гол**: **топят** в воде, **топят** печь; **top** — **вершина** (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик **Пи** — **планка** число, **п**орог яви и **Тайны**, Рас**п**лава ее — **Трансцен**дентного, Не, **EN** (греч.).

Мир — **кольцевая** **Рек**а, что от Бога и в Бога течет, **Пи**ща наша и Суть; **пи**ть ее — зд**рав**ым быть: **цель**ным **Целым** сим; им испытание — **пРакти**ка, **актив**ность. Мир — Др**ЕВ**о (**tree** (англ.)), из Бога растущее, **Три**: Ть**Ма** и Свет, Богом сущие как Клеем их, меж Двух Третьим. Три ж — целая часть числа **Пи**: Мир, с очами единый; часть дробная — очи отдельные: от Мира — **ис-к-Ра** его³; и часть целая — **виденье**, очи **Христовы**, часть дробная — **смотренье**, очи **Пилат**а⁴, с**леп**ца (*табл.*):

Состав числа Пи

Субстанция, виденье: взор Иисуса	Акциденция, смотренье: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей⁵	Очи как многое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Трой**кой, куда **роем** мы как в Суть нашу, круглы очи все в нем едино; собой как нецелым в **Пи** — **кру**тлы особо они: сколь миров с очьми их — столь и разных числ **п** как **Антропов различ**ных: **Антропа** суть — очи его (*esse* — **re**сірі (лат.)):

зрится — быть), с тем — **п**, знак их. В схождения **п**ланок своих **па**Раллельных, как к Богу **пу**тей, **п** есть **А**, очей зрящих Начало-**Ко**нец (ибо **А**льфа — **О**мега): **Я**, **А**з (стар.), **Лю**дей — мудрой **Пи**фии знанье, *Антропность, она ж Че'LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)⁶), как Суть:*

П → **А**

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

П.А. Флоренский пишет об этом:

Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание» [...] Истина есть неременное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всеу. Живой Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине её истинности. Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...

Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т. 1. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зрится — быть. В π часть целая — Мир, Огнь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидет — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явие Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в наготе
Все иные константы	Ум: брэнного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззреньях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отираемь тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микрокосме. Платон посему говорит о Познании как припоминании: явленьи Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**торил** кою Лемов **Ийон**), дабы **шел** человек к Богу, **Центру** его⁷. **АРКА К РА**⁸ — вот что есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Ведать Пи — знать его как **Мир**, **Три без иного**⁹: без тени Огнь. Ибо **Пи есть Мир в очах**, с ним согласных: в **Трех Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очьми с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — Мир, Тройку, — **Пращур**, очей **Примитив**: **при** **Метэ**, Цели — верный ей, при Сердце — Ум как слуга¹⁰.

Символ Парижа — **Пизда** (глаз из Да, Бога щель), Триум**ФАЛЛ**ьная арка¹¹

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **во|и|ра**т к Нему — рачья цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка. **Шан** от Бога возвратный и есть Мир, **Ра**: Бог и не-Бог заедино, Огня **шан**; знак Рака — Луны знак, **ва**ушки его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень оной: **пожар и потоп**, всё губящие в смене своей как череда **Ошго**.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мер**а Антропов, **Мир**, коим одно они: **бодрствье** их; дробная часть Пи — **безмирие**: **пыль** на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**Паты** **Па**» — суть **об|пат**ка, покров его, ядра сего **с|сон|пат**а: **шф**ра, араб. «пустышка», как ф**акт**к числа.

⁵ Об очах сих смотри Приложение 1.

⁶ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁷ У**тот**ая в сей Глуби: **Вер**шина, англ. **top**, ее, Дно (Высь — Глубь) — Бог, Мира Ось, **топ**ки этой Огонь.

⁸ **П**алиндром.

⁹ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**обод**ы: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

¹⁰ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹¹ **П**ариж (фр. **Paris**) — град любовника-вора **Парис**: по духу — запретная страсть, семья **Ареса**. Два главных символа города, Эй**феле**ва башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», **Рем|арк|а** роман, чей герой в знаньи женщины, **сча**ем данной (ведь он — Бог), про**шел** путь от **шан**и для плотского секса до врат в Небеса.

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы — победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее — в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной — мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая — конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович — брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked all of her career until retirement. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Телефон в Киеве:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net

Skype: [martin196966](https://www.skype.com/name/martin196966)

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivens61.narod.ru>

